

INGLIZ TILINI YOSHLAR KELAJAGIDAGI O‘RNI

Abdiolimova Mohina Farhod qizi

Ozbekiston davlat Jahon tillari universiteti
Filologiya va tillarni oqitish (ingliz tili)
2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Yoshlar — har qanday jamiyatning ertasi. Ular tom ma’noda, O‘zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasini hisoblanadi. Zero, yangi O‘zbekiston yoshlari — kelajagimiz va istiqbolimiz poydevoridir.

Kalit so‘zlar: Ixtisoslashgan maktablar, xalqaro sertifikat, zamonaviy ilm-fan.

Yurtimizda oldimizga qo‘ygan ezgu g‘oya va maqsadlarimizni amalga oshirish yo‘lida yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlab, ularning ijodiy kamol topishi yo‘lida «Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti», «Nihol» mukofoti, «Kamolot» Yoshlar ijtimoiy harakati grantlari «Kelajak ovozi» Respublika ko‘rik tanlovi, «Yosh tadbirkorlar» loyihalari va boshqa bir qator mukofotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, xorijiy tillarga bo‘lgan e’tibor bois yoshlarimiz orasida davlat grantlari asosida xorijiy mamlakatlarda o‘qiyotganlar ham ko‘pchilikni tashkil etadi.

Bugun yurtimizda ularning zamonaviy ilm-fan va yuqori texnologiyalarni mukammal egallashi uchun barcha kuch va imkoniyatlar ishga solinayotgani, xususan, Prezident va ijod maktablari tashkil etilayotgani zamirida katta ma’no mujassam. Hozir biz zamonaviy talablar asosida jihozlangan, barcha shart-sharoitlarga ega o‘quv binolarida ta’lim olayotgan yoshlarning yutuqlari bilan haqli ravishda faxrlana olamiz.

Birgina Toshkent shahridagi Prezident maktabi o‘quvchisi Firdavs Abduqayumovning IELTS dasturi bo‘yicha yuqori ball to‘plab, AQSHning Jon Keroll universitetida tahsil olish uchun 96 ming dollarlik grant sohibiga aylangani ham davlatimiz rahbari boshchiligida qisqa vaqtda ta’lim-tarbiya sohasida tanlagan yo‘limizning naqadar to‘g‘ri ekanligini yaqqol isbotlab turibdi.

Prezidentimiz Oliy Majlisga Murojaatnomasida “Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan, ta’lim-tarbiya tizimidan boshlanadi”, degan g‘oyani ilgari surgani bejiz emas. Zotan, yurtboshimiz ta’kidlaganidek, “Agar katta avlodning bilimi va tajribasini,

uzoqni ko‘ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g‘ayrat-shijoat, mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak, ko‘zlagan marralarga albatta yetamiz”.

Shu nuqtayi nazardan bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Murojaatnomada bayon etilgan ustuvor vazifalarning ijrosini ta‘minlash uchun faol ish olib bormoqda. Xususan, ushbu tarixiy nutqdan so‘ng, parlament quyi palatasida Murojaatnoma mazmun-mohiyatiga va ahamiyatiga bag‘ishlangan bir qator tadbirlar o‘tkazildi.

Kuni kecha “Ta‘lim va tarbiya – yosh avlod kamolotining poydevori va davlatimiz taraqqiyotining kafolati” mavzusida fraksiyalararo bo‘lib o‘tgan amaliy muloqotda ham Murojaatnomada belgilab berilgan vazifalar atroflicha muhokama qilindi.

Samimiy va ko‘tarinki ruhda o‘tgan muloqotda Murojaatnomadan o‘rin olgan vazifalar bilan birga, 2021-yilga mo‘ljallangan Davlat dasturi loyihasiga ta‘lim tizimi taraqqiyotiga xizmat qiladigan bir qator takliflar bildirildi. Bu bejiz emas, albatta. Ayonki, Murojaatnomada belgilangan maqsadlarga so‘zsiz erishish barchamizdan yakdillik va faollik talab etadi.

Nega desangiz, joylarda aholi bilan uchrashuvlarimiz davomida aksariyat maktablarning binolari o‘tgan asrning o‘rtalarida qurilgani, o‘quv-partalari eski, sinfxonalar yetishmasligiga ko‘p bor guvoh bo‘lganmiz. Demak, mamlakatni qudratli qiladigan kuch ilm-fan, ta‘lim va tarbiya ekan, bilim va ma‘naviyat maskani bo‘lgan maktablar sharoitini yaxshilash kechiktirib bo‘lmas vazifa hisoblanadi.

Murojaatnomada maktab ta‘limini tubdan yaxshilash va uning sifatini oshirish, muallimlarga munosib sharoit yaratish borasidagi islohotlar jadal davom ettirilishi aytib o‘tildi. Tabiiyki, joriy yilning o‘zida 30 ta yangi maktab qurish, 320 ta maktabni ta‘mirlash va moddiy-texnik bazasini yaxshilash maqsadida byudjetdan 2 trillion so‘mlik mablag‘ ajratilishi ming-minglab yoshlarning qalbini to‘lqinlangani aniq. Bu yo‘nalishda boshlagan ishlarni davom ettirish maqsadida 2021-yilni mamlakatimizda “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”, deb e‘lon qilinishi yoshlarning salohiyatini namoyon etish borasidagi sa‘y-harakatlariga yangicha kuch va ilhom bag‘ishladi.

O‘zLiDeP saylovoldi dasturida O‘zbekistonning ta‘lim va intellektual rivojlanish darajasi bo‘yicha dunyoda eng yuqori reytingga ega 30 ta davlat qatoridan joy olishini ta‘minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Biz bu borada ta‘lim tizimida raqobat muhiti shakllanishi uchun xususiy sektorga keng yo‘l ochishni eng muhim vazifa, deb hisoblaymiz.

Bugungi kunda O'zbekistondagi 25 ta oliygohda o'qitish chet tilida olib boriladi. 2016-yilda ular soni 7 ta bo'lgan. O'zbekistonlik 60 ming yigit-qiz yetakchi xorijiy oliygohlarda tahsil olmoqda. Bu 2016-yil bilan solishtirganda 12 baravar ko'p.

Shunga qaramay yig'ilishda chet tillarini o'qitish bo'yicha joylardagi haqiqiy ahvol qoniqarsiz ekani qayd etildi.

Davlatimiz rahbari 1 ming 400 ta maktabda chet tili o'qitish sifati mutlaqo qoniqarsiz ahvolda ekani, bugungi kunda, ta'lim tizimida 2 mingdan ortiq chet tili o'qituvchilari lavozimi vakant bo'lib qolayotganini tanqid qildi.

Eng ko'p bo'sh o'rinlar Qashqadaryo (380), Samarqand (287), Jizzax (1400), Toshkent (120), Surxondaryo (90) viloyatlari hissasiga to'g'ri keladi.

Maktablarda ishlayotgan jami 53 ming chet tili o'qituvchisining atigi 4 foizi milliy va xalqaro til bilish to'g'risidagi sertifikatlarga ega. Xonobod va Quvasoy shaharlari, Zafarobod, Mirishkor, To'rtko'l, Sherobod va Uzun tumanlarida birorta o'qituvchi sertifikat olmagan. Maktablardagi 11 ming nafar chet tili o'qituvchilarining 49 foizi testdan o'ta olmagan.

Keyingi uch yil davomida maktablardagi 53 ming nafar chet tili o'qituvchilarining barchasi xalqaro sertifikat olishi zarurligi ta'kidlandi. Yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, maktablardagi vakant o'rinlarni malakali mutaxassislar bilan to'ldirish vazifasi qo'yildi.

Chet tillarini chuqur o'rgatish maqsadida tuman va shaharlarda 207 ta maktab tanlab olindi. Ushbu maktablarda xorijiy kitoblar, ilg'or o'quv dasturlari va metodikalaridan erkin foydalanish hamda fanlarni chet tilida o'qitish yo'lga qo'yiladi.

Viloyat hokimliklariga maktablarda chet tilini o'qitish sifatini oshirish uchun mahalliy byudjetdan har bir tuman va shaharga 1 milliard so'mdan mablag' ajratishga ko'rsatma berildi.

Ixtisoslashgan maktablar va oliy o'quv yurtlariga til egasi bo'lgan xorijlik o'qituvchilarni jalb qilish, har bir tumanda tanlov o'tkazib, chet tili o'qituvchilarini xorijda malaka oshirishini yo'lga qo'yish muhimligi aytiladi.

Davlatimiz rahbari chet tillari bo'yicha eng yaxshi maktablarni aniqlash uchun Prezident sovrinini ta'sis etish taklifini bildirdi.

Bunda tuman, shahar, viloyat va respublika darajasida tanlov o'tkaziladi. Tuman va shahar bosqichida 1-o'rinni olgan maktablar 100 million so'mdan, viloyat bosqichi g'oliblari 250 million so'mdan, mamlakatimiz miqyosidagi eng yaxshi maktab esa 500 million so'm miqdorida mukofotlanadi. Ikkinchi va uchinchi o'rin sohiblari ham mos

ravishda rag'batlantiriladi. Ushbu maktablarning direktor va o'qituvchilari davlat mukofotlariga tavsiya etiladi.

O'qitish sifati xalqaro andozalarga mos darslik va metodik qo'llanmalarga ham bog'liq. Shu bois, ingliz tili bo'yicha Kembrij universiteti nashriyoti darsliklarini 200 ta maktabda aprobatsiyadan o'tkazib, keyingi yildan barcha maktablarda tatbiq etish vazifasi qo'yildi. Bunday ishlar rus, nemis, koreys, xitoy va fransuz tillari bo'yicha ham tashkil etiladi.

Sohadagi o'zgarishlardan xabardor bo'lib borishlari, yangi adabiyot va qo'llanmalar sotib olishlari uchun har bir chet tili o'qituvchisiga byudjetdan 1 million so'mdan mablag' ajratilishi belgilandi.

Maktabgacha ta'lim vazirligiga YuNISEF bilan hamkorlikda 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga chet tillarini o'qitish bo'yicha uslubiy qo'llanma ishlab chiqib, joriy etish vazifasi qo'yildi.

Yig'ilishda oliy ta'lim tizimida mutaxassislar tayyorlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi.

Bugungi kunda oliygohlardagi 78 foiz professor-o'qituvchilarning chet tilini bilish darajasi qoniqsiz ahvolda ekani ko'rsatib o'tildi.

Yangi o'quv yilidan boshlab, chet tillari bo'yicha qabul kvotalari soni 2 baravar ko'paytirilib, 16 mingtaga yetkazilishi, davlat granti esa 3 baravarga oshirilishi ta'kidlandi.

Shu bilan birga, kelgusi yildan boshlab, magistratura va doktoranturaga kiruvchilar uchun chet tili bo'yicha xalqaro sertifikatga ega bo'lish talabi kiritiladi. Oliy o'quv yurtlarida mutaxassislik fanlarini xorijiy tillarda o'qitish bosqichma-bosqich joriy etiladi. Tabiiy va texnik fanlar bo'yicha xorijiy darslik va qo'llanmalardan erkin foydalanish yo'lga qo'yiladi.

Chet tilini o'qitishning ilmiy-pedagogik salohiyatini oshirish maqsadida "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali xorijiy doktoranturada ta'lim olish uchun yiliga 20 ta o'rin ajratiladi.

Britaniya kengashi, Gyote instituti, Fransuz alyansi, KOIKA, JAYKA, Konfutsiy instituti kabi xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikni yanada kuchaytirish, nodavlat o'quv markazlarini kengaytirish muhimligi qayd etildi.

Har bir vazirlik, idora, davlat kompaniyalari va yirik xususiy korxonalarda til o'rganishni qo'llab-quvvatlash, haftaning bir kunini belgilab, xorijiy tillarni o'rganish uchun sharoit yaratish zarurligi ta'kidlandi.

Til o'rgatuvchi videodarslar, film va ko'rsatuvlar yaratish, elektron dasturlar ishlab chiqish bo'yicha ham topshiriqlar berildi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, agar jahondagi rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohotlar avvalo, ta'lim tizimidan boshlanganini ko'ramiz. Ta'lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu – maktabdir. Shu jihatdan maktablardagi ta'lim sifati poytaxtda ham, olis qishloqlarda ham yuqori bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI: (REFERENCES)

1. <https://soglom.uz/archives/1084>
2. <https://xs.uz/uz/post/yangi-ozbekiston-yoshlari-kelazhagimiz-va-istiqbolimiz-pojdevori>
3. <https://yuz.uz/uz/news/prezident-xorijiy-tillarni-orgatish-boyicha-kelajak-uchun-mustahkam-poydevor-boladigan-yangi-tizimni-yolga-qoyish-vaqti-soati-keldi>